

DIAGNÓSTICO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS RURAIS DA MICRORREGIÃO DO SERTÃO DO ARARIPE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

DIAGNÓSTICO DE LOS PLANES MUNICIPALES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DE LA MICRORREGIÓN SERTÃO DO ARARIPE, EN EL ESTADO DE PERNAMBUCO

DIAGNOSIS OF MUNICIPAL BASIC SANITATION PLANS IN RURAL AREAS OF THE SERTÃO DO ARARIPE MICROREGION, IN THE STATE OF PERNAMBUCO

Renan Bezerra Rosa¹, Sabrina Dafyne Soares Araújo², Silvanete Severino da Silva³ e Antônio de Holanda Neto⁴.

¹Graduando, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, renan.bezerra@ufrpe.br, 0009-0001-7578-567X;

²Graduanda, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, sabrina.dafyne@ufrpe.br, 0009-0006-8927-0630;

³Docente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

⁴Engenheiro Civil, Companhia Pernambucana de Saneamento, Belo Jardim, Brasil, antonioneto@compesa.com.br, 0009-0000-4737-741X.

Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas
Planos municipais de saneamento básico no contexto rural.

*Eje Temático 02 – Saneamiento Estructural: Gestión y Políticas Públicas
Planes municipales de saneamiento básico en el contexto rural.*

*Thematic Axis 02 – Structural Sanitation: Management and Public Policies
Municipal basic sanitation plans in the rural context.*

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar a elaboração e implementação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) em áreas rurais da microrregião do Sertão do Araripe, Pernambuco, buscando identificar desafios e oportunidades para a universalização dos serviços. O desenvolvimento da pesquisa consistiu em uma abordagem bibliográfica e documental, utilizando dados de 2018 a 2025 de fontes primárias (órgãos governamentais como SRHS-PE, APAC, CPRH, Banco Mundial, SNIS e IBGE) e secundárias (artigos científicos, teses e dissertações). A metodologia envolveu análise quali-quantitativa para comparar indicadores de saneamento em diferentes níveis geográficos e interpretar documentos sobre desafios e estratégias, fornecendo uma visão abrangente da situação. Os principais desafios identificados revelam um cenário crítico: a cobertura de abastecimento de água em áreas rurais é de apenas 38%, e o esgotamento sanitário atinge cerca de 10% da população rural, contrastando fortemente com os índices estaduais. A gestão de resíduos sólidos é alarmante, com 100% dos municípios da microrregião destinando seus resíduos a lixões, o que representa 16,42% do total de resíduos em lixões de Pernambuco. Essa deficiência acarreta graves impactos na saúde pública, como a proliferação de doenças de veiculação hídrica, e no meio ambiente, pela contaminação de recursos hídricos e solo, exigindo ações urgentes. Como principais resultados, o estudo aponta que a universalização do saneamento no Sertão do

Araripe exige mais do que investimentos financeiros, como o PROSAR-PE do Banco Mundial. É crucial um planejamento participativo, a adoção de tecnologias apropriadas ao semiárido, capacitação, educação ambiental e um robusto sistema de monitoramento e avaliação. A experiência de modelos de gestão comunitária, como o SISAR em outras regiões de Pernambuco, sugere um caminho promissor para adaptar e expandir soluções de saneamento, garantindo a sustentabilidade e a eficácia dos serviços. A superação desses desafios é fundamental para a saúde da população e a preservação ambiental da região, promovendo um desenvolvimento mais equitativo.

Palavras-chave: Semiárido, Políticas públicas, Planejamento municipal, Desigualdades socioespaciais, Universalização do saneamento

RESÚMEN

Este estudio tuvo como objetivo analizar el desarrollo e implementación de los Planes Municipales de Saneamiento Básico (PMSB) en áreas rurales de la microrregión del Sertão do Araripe, Pernambuco, buscando identificar desafíos y oportunidades para la universalización de los servicios. La investigación consistió en un enfoque bibliográfico y documental, utilizando datos de 2018 a 2025 de fuentes primarias (organismos gubernamentales como SRHS-PE, APAC, CPRH, Banco Mundial, SNIS e IBGE) y fuentes secundarias (artículos científicos, tesis y disertaciones). La metodología implicó análisis cualitativo y cuantitativo para comparar indicadores de saneamiento en diferentes niveles geográficos e interpretar documentos sobre desafíos y estrategias, proporcionando una visión integral de la situación. Los principales desafíos identificados revelan un escenario crítico: la cobertura del suministro de agua en las áreas rurales es de solo el 38%, y la cobertura de alcantarillado alcanza aproximadamente el 10% de la población rural, un marcado contraste con las cifras a nivel estatal. La gestión de residuos sólidos es alarmante, ya que el 100% de los municipios de la microrregión disponen sus residuos en vertederos, lo que representa el 16,42% del total de residuos en los vertederos de Pernambuco. Esta deficiencia tiene graves repercusiones en la salud pública, como la proliferación de enfermedades transmitidas por el agua, y en el medio ambiente, debido a la contaminación de los recursos hídricos y del suelo, lo que requiere medidas urgentes. Los principales hallazgos del estudio indican que el saneamiento universal en la región del Sertão do Araripe requiere más que inversiones financieras, como el PROSAR-PE del Banco Mundial. La planificación participativa, la adopción de tecnologías apropiadas para la región semiárida, la capacitación, la educación ambiental y un sólido sistema de monitoreo y evaluación son cruciales. La experiencia de modelos de gestión comunitaria, como el SISAR en otras regiones de Pernambuco, sugiere un camino prometedor para adaptar y expandir las soluciones de saneamiento, garantizando la sostenibilidad y la eficacia de los servicios. Superar estos desafíos es esencial para la salud de la población y la preservación del medio ambiente en la región, promoviendo un desarrollo más equitativo.

Palabras clave: Saneamiento básico, Participación social, Políticas públicas, Semiárido, Planificación municipal

ABSTRACT

This study aimed to analyze the development and implementation of Municipal Basic

Sanitation Plans (PMSBs) in rural areas of the Sertão do Araripe microregion, Pernambuco, seeking to identify challenges and opportunities for universalizing services. The research consisted of a bibliographic and documentary approach, using data from 2018 to 2025 from primary sources (government agencies such as SRHS-PE, APAC, CPRH, World Bank, SNIS, and IBGE) and secondary sources (scientific articles, theses, and dissertations). The methodology involved qualitative and quantitative analysis to compare sanitation indicators at different geographic levels and interpret documents on challenges and strategies, providing a comprehensive overview of the situation. The main challenges identified reveal a critical scenario: water supply coverage in rural areas is only 38%, and sewage coverage reaches approximately 10% of the rural population, a stark contrast to state-level figures. Solid waste management is alarming, with 100% of the microregion's municipalities disposing of their waste in landfills, representing 16.42% of the total waste in Pernambuco's landfills. This deficiency has serious impacts on public health, such as the proliferation of waterborne diseases, and on the environment, due to the contamination of water resources and soil, requiring urgent action. The study's main findings indicate that universal sanitation in the Sertão do Araripe region requires more than financial investments, such as the World Bank's PROSAR-PE. Participatory planning, the adoption of technologies appropriate for the semiarid region, training, environmental education, and a robust monitoring and evaluation system are crucial. The experience of community management models, such as SISAR in other regions of Pernambuco, suggests a promising path for adapting and expanding sanitation solutions, ensuring the sustainability and effectiveness of services. Overcoming these challenges is essential for the health of the population and environmental preservation in the region, promoting more equitable development.

Keywords: Basic sanitation, Social participation, Public policies, Semiarid, Municipal planning

INTRODUÇÃO

O saneamento básico, conforme definido pela Lei nº 11.445/2007 no Brasil, abrange um conjunto essencial de serviços que incluem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A existência e a eficiência desses sistemas estão intrinsecamente ligadas à qualidade de vida da população e ao desenvolvimento socioeconômico de uma região. No entanto, o Brasil, assim como muitos países em desenvolvimento, ainda enfrenta desafios significativos na gestão e universalização desses serviços, especialmente em áreas rurais (BRASIL 2007).

A região Nordeste do Brasil, em particular, apresenta índices de saneamento consistentemente mais baixos que a média nacional, o que evidencia uma grande disparidade e a precariedade dos serviços nessa área. Essa situação é agravada por um investimento médio

anual em saneamento que é aproximadamente três vezes menor do que a média brasileira. Pernambuco, embora apresente um panorama ligeiramente melhor que o de sua macrorregião, ainda reflete essa realidade de deficiência, com disparidades notáveis na cobertura e qualidade dos sistemas de saneamento, diretamente relacionadas ao investimento financeiro recebido (SNIS 2021).

No contexto rural de Pernambuco, a situação é ainda mais crítica. Dados da SRHS-PE (2024), indicam que a cobertura de abastecimento de água em áreas rurais é de aproximadamente 38%, enquanto o esgotamento sanitário atinge apenas cerca de 10% da população rural. Em contraste, a cobertura geral de coleta de esgoto no estado é de 34%, e o fornecimento de água tratada é de 86%. Para enfrentar esses desafios, o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (PROSAR-PE) surge como uma iniciativa promissora, com um investimento de R\$ 600 milhões do Banco Mundial, visando expandir o acesso ao saneamento em 106 municípios pernambucanos, incluindo aqueles localizados na microrregião do Sertão do Araripe (SRHS-PE 2023).

Posto isto, o presente estudo teve como objetivo analisar a elaboração e a implementação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) no contexto rural dos municípios que compõem a microrregião do Sertão do Araripe, em Pernambuco. A investigação busca identificar os principais desafios e oportunidades relacionados à universalização dos serviços de saneamento básico, a partir da sistematização de informações provenientes de órgãos governamentais, bases de dados oficiais e artigos científicos publicados em periódicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada para a elaboração deste estudo consistiu em uma abordagem de pesquisa bibliográfica e documental, com foco na coleta e análise de informações provenientes de fontes primárias e secundárias.

Local do Estudo

A Microrregião do Sertão do Araripe, no estado de Pernambuco, é composta pelos municípios de Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade, conforme Figura 1. Segundo o IBGE (2022), a região possui uma

com especial atenção para estudos realizados na região Nordeste e, mais especificamente, em Pernambuco. A busca por esses artigos foi realizada em bases de dados acadêmicas, utilizando termos-chave como "saneamento básico rural", "Planos Municipais de Saneamento Básico", "Sertão do Araripe", "Pernambuco", "PROSAR-PE", entre outros.

Período Temporal e Justificativa

O período temporal analisado compreende principalmente os anos de 2018 a 2025. A escolha do ano de 2018 como marco inicial se justifica por ser o ano-base de um dos mais recentes e abrangentes diagnósticos do saneamento básico no Brasil, o Panorama do Saneamento Básico do SNIS, que oferece uma base sólida para comparações. Os anos subsequentes foram incluídos para incorporar dados mais recentes de outras fontes, como o IBGE, o TCE-PE e a CPRH, permitindo uma análise mais atualizada e dinâmica da evolução dos indicadores e das políticas públicas.

Tratamento dos Dados

O tratamento dos dados foi realizado por meio de uma análise quali-quantitativa. Os dados quantitativos, como os percentuais de cobertura de água, esgoto e destinação de resíduos sólidos, foram extraídos das fontes e organizados para permitir uma análise comparativa entre os diferentes níveis geográficos (nacional, regional, estadual e rural). Foram calculadas proporções e realizadas comparações diretas entre os indicadores para evidenciar as disparidades. A análise qualitativa envolveu a interpretação de documentos e artigos, buscando identificar as narrativas, os desafios percebidos, as estratégias adotadas e as lacunas de pesquisa. A síntese das informações permitiu a construção de uma discussão aprofundada sobre a situação do saneamento básico rural no Sertão do Araripe.

Limitações do Estudo

Reconhece-se que o uso de dados secundários pode apresentar limitações, como a possibilidade de subnotificação de informações, especialmente em áreas rurais de difícil acesso, e a atualização desigual entre as diferentes bases de dados. Tais limitações foram consideradas na análise, buscando-se sempre cruzar informações de diferentes fontes para aumentar a confiabilidade dos resultados. A ausência de dados específicos e atualizados para cada município do Sertão do Araripe também constitui uma limitação, sendo necessário, em alguns momentos, recorrer a dados mais gerais da microrregião ou do estado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados coletados revela um cenário desafiador para a universalização do saneamento básico no contexto rural de Pernambuco, especialmente na microrregião do Sertão do Araripe. Conforme informações da SRHS-PE (2024), a cobertura de abastecimento de água em áreas rurais é de aproximadamente 38%, enquanto o esgotamento sanitário atinge apenas cerca de 10% da população rural, números que contrastam fortemente com os índices gerais do estado, onde a cobertura de fornecimento de água tratada alcança 86% e a coleta de esgoto é de 34%. Essa disparidade é ainda mais evidente quando se observa que, em 2022, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apontou que, embora a cobertura de água tratada tenha chegado a 87% dos pernambucanos, o esgoto adequado atendia a apenas 34% da população (TCE-PE 2024). Esses dados reforçam a necessidade premente de políticas e investimentos direcionados especificamente para o meio rural, onde a infraestrutura é notoriamente mais precária.

O quadro se agrava ao se analisar a gestão de resíduos sólidos. De acordo com a CPRH (2020), nenhum dos 10 municípios da microrregião tem destinação final adequada para seus resíduos, com 100% deles sendo enviados para lixões, o que significa que toda a população da região reside em cidades cuja destinação final é inadequada, sendo a região responsável por 16,42% de todos os resíduos que chegam aos lixões em Pernambuco e ocupando o segundo lugar no estado nesse quesito negativo. Essa realidade demonstra uma falha grave em um dos componentes essenciais do saneamento básico, com impactos diretos na contaminação do solo, da água e do ar, além de representar um risco à saúde pública.

Os municípios do Sertão do Araripe, inseridos nesse contexto de deficiência regional, enfrentam desafios adicionais devido às suas características rurais e à dispersão populacional. A implementação de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) eficazes nessas áreas requer uma abordagem que considere as particularidades locais, como a escassez hídrica, a baixa densidade demográfica e a necessidade de soluções descentralizadas. A estruturação de políticas públicas para o saneamento básico rural é um direito previsto em lei, visando a garantia da saúde da população e a preservação do meio ambiente. Segundo o Serviços e Informações do Brasil (2025), o governo federal, através de programas de fomento, também tem enfatizado a importância de ações de saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais, buscando soluções adaptadas e sustentáveis para essas regiões.

O PROSAR-PE, com o apoio do Banco Mundial, representa uma oportunidade significativa para a região. No entanto, a mera injeção de recursos não garante a universalização. É crucial que os investimentos sejam acompanhados de planejamento participativo, tecnologias apropriadas, capacitação e educação ambiental, e monitoramento e avaliação. A participação social é um pilar fundamental para a sustentabilidade dos projetos de saneamento, assegurando que as soluções implementadas sejam aceitas e mantidas pela própria comunidade.

A escolha de tecnologias adequadas à realidade local, como sistemas simplificados de abastecimento de água, fossas sépticas biodigestoras e reuso de água cinza, é essencial para a viabilidade e longevidade dos sistemas. A SRHS-PE (2025) quando avaliou a fase de elaboração do estatuto do SISAR no agreste central, conclui que programas contínuos de capacitação para os operadores dos sistemas e de educação ambiental para a população visam a conscientização sobre a importância do saneamento e o uso adequado das infraestruturas, desempenhando um papel crucial na mudança de hábitos e na promoção da saúde. O Marco de

Gestão Ambiental e Social do Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco da SRHS-PE (2025), conclui que o estabelecimento de mecanismos robustos de monitoramento e avaliação permite acompanhar o progresso das ações, identificar gargalos e ajustar as estratégias quando necessário, otimizando os recursos e garantindo a efetividade dos planos.

O estudo de Duarte e Farias (2021) sobre a gestão do saneamento básico na microrregião do Pajeú, embora não seja especificamente sobre o Araripe, oferece insights valiosos sobre os desafios e a importância de conhecer os dados e as dificuldades regionais para subsidiar o desenvolvimento de melhores metodologias de gestão. A erradicação dos lixões e a melhoria da cobertura rural de serviços gerenciados ainda são desafios comuns a ambas as regiões do Sertão pernambucano. A experiência do SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural) em outras regiões de Pernambuco, como o Moxotó, demonstra o potencial de modelos de gestão comunitária para levar soluções de abastecimento de água para localidades rurais onde não há cobertura dos serviços públicos convencionais. A expansão e adaptação desses modelos para o Sertão do Araripe podem ser um caminho promissor para a universalização do saneamento.

A deficiência no saneamento básico rural no Sertão do Araripe acarreta uma série de impactos negativos que afetam diretamente a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico da região. Segundo o Instituto Trata Brasil (2025), a ausência de sistemas adequados de esgotamento sanitário e o acesso limitado à água potável contribuem para a proliferação de doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite A, febre tifoide e parasitoses intestinais, enfermidades que afetam principalmente crianças e idosos, resultando em altas taxas de morbidade e mortalidade, sobrecarga nos serviços de saúde e perda de produtividade.

Do ponto de vista ambiental, o descarte inadequado de esgoto doméstico e resíduos sólidos contamina os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, comprometendo a qualidade da água disponível para consumo humano e para atividades agrícolas e pecuárias. Segundo o Plano Regional de Saneamento Básico da microrregião do Sertão realizado pela SRHS-PE (2023), a poluição dos solos e a degradação dos ecossistemas locais também são consequências diretas da falta de saneamento, impactando a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental da região. Economicamente, a precariedade do saneamento básico rural inibe o desenvolvimento local. O Instituto Trata Brasil (2025), relata que a saúde debilitada da população rural reduz a capacidade de trabalho e a renda familiar, perpetuando o ciclo da pobreza. Além disso, a falta de infraestrutura sanitária adequada pode afastar investimentos e dificultar o desenvolvimento de atividades econômicas, como o turismo rural e a agroindústria, que dependem de condições sanitárias mínimas para prosperar.

Apesar dos desafios, a implementação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) representa um avanço significativo na busca pela universalização do saneamento. A Lei nº 11.445/2007 estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração desses planos, que devem contemplar o diagnóstico da situação, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, os programas, projetos e ações necessárias, e os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações.

No entanto, a realidade da elaboração e, principalmente, da execução desses planos, especialmente em municípios rurais com menor capacidade técnica e financeira, ainda é um obstáculo. De acordo com Duarte e Farias (2021) muitos municípios enfrentam dificuldades na captação de recursos, na gestão dos projetos e na mobilização social, o que retarda o alcance

das metas estabelecidas. A articulação entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal) e a colaboração com a iniciativa privada e a sociedade civil são cruciais para superar esses desafios. Programas como o PROSAR-PE, com financiamento do Banco Mundial, demonstram o potencial de parcerias para impulsionar o saneamento rural. Contudo, é fundamental que esses programas sejam acompanhados de um fortalecimento institucional dos municípios, garantindo que eles tenham a capacidade de planejar, executar e gerenciar os serviços de saneamento de forma autônoma e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se um expressivo déficit no acesso à água e ao esgotamento sanitário no Sertão do Araripe, com índices abaixo das médias estadual e nacional, o que agravou desigualdades, riscos à saúde e impactos ambientais. Apesar da existência de instrumentos de planejamento e de programas como o PROSAR-PE, a efetividade mostrou-se limitada, sobretudo nas áreas rurais dispersas, onde a carência de infraestrutura, investimentos e gestão municipal reforçou o quadro de vulnerabilidade. A ausência de sistemas adequados de esgoto e de destinação de resíduos sobrecarregou a saúde pública e ampliou os problemas ambientais. Constatou-se, ainda, que a universalização do saneamento básico na região dependeria de soluções adaptadas ao contexto rural, como abastecimento simplificado, tecnologias sociais de tratamento, reuso de águas cinzas, associadas à educação ambiental e à participação comunitária. Concluiu-se, portanto, que apenas a integração entre planejamento, investimentos e engajamento social poderia assegurar saúde, dignidade e sustentabilidade às comunidades locais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). 2020. “Sertão do Araripe.” Acedido a 15 setembro de 2025. http://www.cprh.pe.gov.br/Controle_Ambiental/dados_sobre_residuos_solidos_de_pe_rnambuco/situacao_geral_do_estado_de_pernambuco/sertao_do_araripe/44063%3B40471%3B48140111%3B0%3B0.asp.
- Brasil. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jan. 2007. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm.
- Duarte, E. L.; Farias, R. M. S. “Estudo da gestão de saneamento básico em municípios da microrregião do Pajeú Pernambucano”. *Revista Multidisciplinar do Sertão*, v. 3, n. 1, p. 100-111, jan./mar. 2021. <https://doi.org/10.37115/rms.v3i1.336>.

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. “Cidades e Estados.” Acedido a 10 setembro de 2025. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html>.
- Instituto Trata Brasil. 2025. “Saneamento é saúde: Como a falta de acesso à infraestrutura básica afeta as incidências de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no Brasil?.” Acedido a 15 setembro de 2025. <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf>.
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 2023. “Panorama Atual do Arranjo Produtivo Local (APL) Gesso da Região do Araripe-PE.” Acedido a 10 setembro de 2025. <https://www.gov.br/int/pt-br/central-de-conteudos/apl-gesso/linha-de-base-gesso.pdf>.
- Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS-PE). 2024. “Saneamento Rural.” Acedido a 14 setembro de 2025. <https://www.srhs.pe.gov.br/programas-aco-es/saneamento-rural>.
- Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS-PE). 2023. “Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco – PROSAR/PE: Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS).” Acedido a 12 setembro de 2025. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099110123092519062/pdf/P1804300c857a808a0b2ec0c0ee4d9c6cdd.pdf>.
- Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS-PE). 2025. “SISAR AGRESTE CENTRAL ENTRA EM FASE DE ELABORAÇÃO DO ESTATUTO.” Acedido a 15 setembro de 2025. <https://www.srhs.pe.gov.br/mais/noticias/sisar-agreste-central-entra-em-fase-de-elaboracao-do-estatuto>.
- Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS-PE). 2025. Plano Regional de Saneamento Básico: Microrregião de Água e Esgoto do Sertão.” Acedido a 16 setembro de 2025. <https://srhs.pe.gov.br/images/MRAE-I-consulta-publica/PRSB-SERTAO.pdf>.
- Serviços e Informações do Brasil. 2025. “Saneamento Básico - Fomentar ações de saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais.” Acedido a 15 setembro de 2025. <https://www.gov.br/pt-br/servicos/fomentar-aco-es-de-saneamento-basico-em-areas-rurais-e-comunidades-tradicionais>.
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 2021. “Panorama do Saneamento Básico no Brasil.” Acedido a 14 setembro de 2025. https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/aco-es-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/PANORAMA_DO_SANEAMENTO_BASICO_NO_BRASIL_SNIS_2021compactado.pdf.
- Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). 2024. “TCE-PE: água tratada chega a 87% dos pernambucanos, e esgoto a apenas 34%.” Acedido a 17 setembro de 2025. <https://tcepe.tc.br/internet/index.php/noticias/446-2024/dezembro/7778-tce-pe-agua-tratada-chega-a-87-dos-pernambucanos-e-esgoto-a-34>.